

UDC: 338.47

JEL: M 39

**MARKETING TAMOYILLARI ASOSIDA TRANSPORT XIZMATLARI
BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING IQTISODIY
SAMARADORLIGINI HISOBLASH**

**CALCULATION OF THE EKONOMIC EFFICIENCY OF OPTIMIZATION
OF THE MARKET OF TRANSPORT SERVICES ON THE BASIS OF
MARKETING PRINCIPLES**

**РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ
МАРКЕТИНГА**

Irisbekova Mavluda Narinbayevna [0009-0004-9126-9490]

Toshkent davlat transport universiteti, “Transport logistikasi” kafedrası
professori

Irisbekova Mavluda Narinbayevna

Tashkent state transport university, professor of the department
«Transport logistics»

Ирисбекова Мавлуда Наринбаевна

Ташкентский государственный транспортный университет,
профессор кафедры «Транспортная логистика»

E-mail: m.irisbekova@mail.ru; **Phone:** +998973300058

Annotatsiya. Maqolada transport xizmatlari bozoridagi raqobatchilikka ta'sir etuvchi omillarning ta'sir darajasini ekspertlar yordamida baholashni ballar asosida aniqlash maqsadga muvofiq bo'lib, bunda raqobatchilik darajasi va intensivligini aniqlash hamda raqobatchilikka sezilarli ta'sir etuvchi bozor omillarining tahlili amalga oshirilgan. Ushbu vazifalarni bajarishning asosiy bosqichlari bozorda raqobat muhiti, korxonalarda marketing boshqaruvi samaradorligini baholash, marketing qarorlarining axborot ta'minoti samaradorligini tahlil etish, olingan natijalarni taqqoslash hamda tegishli xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi. Transport xizmatlari ko'rsatuvchi korxonaning marketing xizmati tashkiliy-funksional tuzilmasi-marketing andozasini ishlab chiqish imkoniyatini beruvchi tashkiliy tuzilmaning marketing konsepsiyasiga mos kelishini aniqlovchi mezonlar asosida aniqlashtirildi. O'z o'rnida transport xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi korxonalarining marketingni boshqarish tizimi samaradorligi tijorat samaradorligini aniqlashning aksariyat nazariyotchilar tomonidan qabul qilingan modellariga bir oz o'zgartirish kiritish orqali takomillashtirilgan va moslashtirilgan usullar orqali baholash mumkinligi asoslab berildi. Transport xizmatlari bozori modeli, unga ta'sir etuvchi omillar hamda marketing kommunikatsiyalari strategiyasi tamoyillari asosida strategiyani shakllantirish mexanizmi taklif etildi va algoritmik ketma-ketligi asoslandi.

Kalit so'zlar: marketing tamoyillari, raqobatchilik darajasi, marketing xizmati, iqtisodiy samara, marketing andozasi.

Аннотация. В статье целесообразно определить балльную оценку с помощью экспертов уровня влияния факторов, влияющих на конкуренцию на рынке транспортных услуг, определить уровень и интенсивность конкуренции, а также провести анализ рыночных факторов, существенно влияющих на конкуренцию. Основные этапы выполнения этих задач позволяют оценить конкурентную среду на рынке, эффективность управления маркетингом на предприятиях, проанализировать эффективность информационного обеспечения маркетинговых решений, сравнить полученные результаты и разработать соответствующие выводы и рекомендации. Организационно-функциональная структура маркетинговой службы предприятия, предоставляющего транспортные услуги, была определена на основе критериев, определяющих соответствие организационной структуры маркетинговой концепции, что позволяет разработать модель маркетинга. В свою очередь, было обосновано, что эффективность системы управления маркетингом предприятий, действующих на рынке транспортных услуг, может быть оценена с помощью усовершенствованных и адаптированных методов путем внесения некоторых изменений в модели, принятые большинством теоретиков для определения коммерческой эффективности. Предложен механизм формирования стратегии на основе модели рынка транспортных услуг, факторов, влияющих на него, а также принципов стратегии маркетинговых коммуникаций и обоснована алгоритмическая последовательность.

Ключевые слова: принципы маркетинга, уровень конкуренции, маркетинговая служба, экономическая эффективность, модель маркетинга.

Abstract. In the article, it is advisable to determine the assessment of the level of influence of factors affecting competition in the transport services market using experts based on points, while determining the level and intensity of competition and analyzing market factors that significantly affect competition. The main stages of fulfilling these tasks will allow assessing the competitive environment in the market, the effectiveness of marketing management at enterprises, analyzing the effectiveness of information support for marketing decisions, comparing the results obtained, and developing appropriate conclusions and recommendations. The organizational and functional structure of the marketing service of an enterprise providing transport services has been determined based on criteria that determine the compliance of the organizational structure with the marketing concept, which allows for the development of a marketing model.

Keywords: marketing principles, competition level, marketing service, economic efficiency, marketing model.

For citation: Irisbekova M.N. Calculation of the economic efficiency of optimization of the market of transport services on the basis of marketing principles. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 46-55. <https://doi.org/>

Kirish. Transport xizmatlari ko‘rsatish faoliyatining barcha bosqichlarida marketingni qo‘llash va uni samarali boshqarish tamoyillarini amaliyotga qo‘llash

boshqaruvning yangi shakllarini joriy etishni taqozo etadi. Bozor shart-sharoitlariga moslashgan, talabni o'rganish va xizmatlarni o'tkazish masalalarini o'rganish vazifalarini amalga oshiruvchi marketing tuzilmalarini tashkil qilish va faoliyatini yuritish shu yo'nalishdagi ishlar doirasiga kiradi.

Marketing faoliyati uchun mas'ul bo'lgan tuzilmalarning ma'lum va mashhur andozalarini tahlil etish orqali transport xizmatlari bozorida samarali faoliyatni ta'minlashi mumkin bo'lgan marketing tuzilmasi modelini taklif etish mazkur tadqiqotlar maqsadi va vazifalaridan kelib chiqadi. Chunki, transport xizmatlari ko'rsatuvchi subyektlarning marketing xizmatlarini tashkil etish bo'yicha ilmiy-uslubiy yondashuv va tamoyillarning yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ushbu fikrni asoslaydi. Shuning uchun quyida transport xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonaning marketing xizmati tashkiliy-funksional tuzilmasi - marketing andozasi taklif etilmoqda.

Transport xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonaning samarali marketingga yo'naltirilgan tuzilmasi bozordagi o'zgarishlarga tezlik bilan moslashish, mijozlarning ehtiyojlaridan doimiy xabardor bo'lish, iste'molchiga sifatli transport xizmatini ko'rsata olish imkoniyatini ta'minlashi kerak.

O'zbekiston transport xizmatlari bozoridagi ishtirokchilarning faoliyati tahlil qilinganda, ularning marketing sohasidagi faoliyati o'tish davri iqtisodiyotining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil etilganligiga guvoh bo'lish mumkin. Transport xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonalarda mavjud marketing xizmatini takomillashtirish, eng avvalo, xodimlar malaka salohiyatini oshirish va tuzilmaning yangi modelini oqilona tashkil etishni taqozo etadi.

Adabiyotlar tahlili. Marketing faoliyati bilan bog'liq qarorlarni asoslashda qo'llanilishi lozim bo'lgan zamonaviy matematik usullar hamda ularni tizimlashtirish bo'yicha V.V.Davis, V.I.Tinyakovalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar va berilgan tavsiyalar diqqatga sazovordir [1].

Avtomobil transportining rivojlanish ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda iqtisodchi olimlar A.A.Vovok, V.A.Fursov, Y.E.Budrinalarning transport tizimi ishi ko'rsatkichlarini tadqiq etishda matematik-statistik usullardan keng foydalanganlarini e'tirof etish mumkin [2], [3], [4].

Shuningdek, transport xizmatlari bozorida moddiy-texnik ta'minot, ishlab chiqarish vositalari marketingi masalalarining nazariy va amaliy jihatlari iqtisodchi olimlar E.Mate, D.Taksyer, A.Bekmurodovlarning ilmiy tadqiqotlarida o'z aksini topgan [5], [6]. A.Soliyev, A.Fattohovlar tomonidan marketing strategiyasini ishlab chiqish va takomillashtirish masalalari ilmiy asosda o'rganilgan [7]. S.Salimov, N.Safarov, A.A.Fattohov, K.O'ljaboyev transport xizmatlari bozori marketingini tadqiq qilishgan va tegishli ilmiy-nazariy xulosalar berishgan va transport xizmatlari bozorini optimallashtirish masalalarini tadqiq etishgan [8], [9],[10], [11].

Metodologiya. Amaliyotda qo'llash mumkin bo'lgan klassik, neoklassik va instiutsional modellar mohiyati o'rganib chiqilib, tizimli model transport xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonaning marketing xizmatini tashkil etishda eng maqbul model ekanligini qayd etish mumkin.

Tizimli model tuzilmani o‘zaro bog‘liq qismlar va o‘zgaruvchilardan iborat tizim sifatida tasavvur qiladi, hamda uning tuzilma sifatida nisbatan yirik hisoblanadigan tizimga kirishini e‘tirof etadi. Tadqiq etilayotgan tizim ma‘lum davrdagi holatining biron-bir variantdagi ko‘rinishi xolos. Unga aniqliklar, tuzatishlar va ayrim o‘zgarishlar kiritishdan keyingina u rejalashtirilayotgan holatga kelishi mumkin.

Amaliy hisoblashlar shuni ko‘rsatmoqdaki, murakkab matematik modellarga qaraganda oddiy modellar yuqori aniqlikdagi natijalar bermoqda. Shunga ko‘ra, prognozlashda imkoni boricha sodda va oson hisoblanadigan modellardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Bugungi kunda ayrim mutaxassislar tomonidan oddiy regressiya usullaridan adaptiv-regressiya usullarini qo‘llash yanada samaraliroq ekanligi asoslab berilgan. Adaptiv-regressiya usulining oddiy regressiya usulidan farqli jihati, shundaki mazkur model o‘rganilayotgan obyektning joriy holatida uning dinamik tavsifidagi o‘zgarishlarni inobatga olib bordi, ya‘ni vaqt o‘tishi mobaynida o‘zgaruvchan koeffitsiyentli regressiya tenglamasini olish imkoniyatini beradi.

Tahlil va natijalar. Qo‘yilgan vazifani hal etish uchun, sheriklar bilan ishlash va mijozlarga xizmat ko‘rsatish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha ishlarni tahlil etib chiqish kerak bo‘ladi. Transport xizmatlarini ko‘rsatuvchi korxonalar ichida alohida huquqiy maqomga ega bo‘lganlari uchun marketing xizmati tuzilmasini “Marketing va sotish bo‘limi” deb atash maqsadga muvofiqdir. Ushbu bo‘lim ishini belgilab beruvchi asosiy funktsional vazifalar beshta blokka bo‘lindi (1-rasm).

1-rasm ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, transport xizmatlarini ko‘rsatuvchi korxonada marketing xizmati tuzilmasi beshta asosiy funktsional blokdan iborat.

Moliyaviy hisob-kitobni tashkillashtirish va nazorat etish bloki quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- ko‘rsatilgan xizmatlar uchun mijoz to‘lovlarini tashkil etish, hisobga olish va nazorat qilish bo‘yicha ishlar majmuini amalga oshirish;

- yukni tashish bo‘yicha subpudratchilarning oldidagi moliyaviy majburiyatlarni bajarishni tashkil etish;

- mijozlarni kreditlashni tashkil etish.

Marketing bloki quyidagi vazifalarni bajarishga ma‘suldir:

- transport xizmatlariga bo‘lgan talab monitoringi va tavsifini tarkibiy tahlil etish;

- transport xizmatlariga bo‘lgan talabning miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlari o‘zgarish sur‘atlarining qisqa, o‘rta va uzoq muddatlaridagi istiqbolini prognozlash;

- mijozlarning turli toifalariga zarur bo‘lgan transport xizmatlarini texnologik ishlab chiqarish bo‘yicha masalalar to‘plamini amalga oshirish;

- yangi turdagi transport xizmatlarini yaratish va ularning samaradorligini aniqlash, ularni sotish jarayonida moslashuvchan tarif siyosatini yuritish.

1-rasm. Transport xizmatlarini ko'rsatuvchi korxonada marketing xizmatining namunaviy tuzilmasi

Sotish bloki quyidagilarni amalga oshirishni nazarda tutadi:

- mijozning transport bilan bog'liq bo'lgan barcha turdagi ehtiyojlarini aniqlash (mijozlarning toifasi bo'yicha);
- mijozga optimal xizmatlar majmuini taklif etish;
- mijoz uchun transport xizmatining tarifi va sifati bo'yicha muhim sanalgan masalalarni hal qilib berish;
- mijozlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni nazarda tutuvchi uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish.

Joriy ishlar bloki quyidagi funktsiyalarni nazarda tutadi:

- mijozdan tashish va qo'shimcha xizmatlarni ko'rsatishga buyurtmalarni qabul qilish;
- mijoz oldida olingan majburiyatlarni sifatli bajarish bo'yicha ishlar majmuini amalga oshirish.

Murosa faoliyatini amalga oshirish blokiga tegishli bo'lgan funktsiyalar quyidagilardir:

- mijozlar va boshqa ishtirokchilar bilan yuk tashish sohasida vujudga keluvchi munozarali masalalarni bartaraf etish;

- mijozlar oldidagi majburiyatlarning bajarilmay qolishi sabablarini aniqlash bo'yicha ishlarni tashkil etish;

- mijozlardan tushgan noroziliklarning asoslanganligini aniqlash bo'yicha ishlarni tashkil etish;

- mijozlarga sifatli xizmatlarni ko'rsatishni ta'minlash bo'yicha profilaktik ishlarni tashkil etish.

Bundan tashqari, bir qator muammolar borki, ularning mavjudligi transport xizmatlari marketingining butun majmuini samarali tashkil etish imkoniyatini bermaydi. Ushbu muammolarning kelib chiqishiga quyidagilar sabab bo'ladi, deb aytish mumkin:

- mamlakat transport boshqaruv tizimida marketingning ahamiyati va o'rniga, hamda transport xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi subyektlarning ish samaradorligini oshirish zaruriyatiga yetarlicha baho berilmaganligi;

- mijozlarga xizmat ko'rsatish uchun "Ma'suliyat markazi" ning yo'qligi;

- ayrim segmentlarda mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatining nihoyatda pastligi;

- marketing sohasida mutaxassislarning kamligi va boshqaruvchilarning malakasizligi masalasida personalni boshqarish tizimining nomukammalligi [12].

Sanab o'tilgan muammolarni bartaraf etish uchun, avvalo, transport xizmati ko'rsatuvchi subyektlarning tashkiliy tuzilmasi marketing konsepsiyasiga qay darajada mos kelishini aniqlovchi mezonlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir (1-jadval).

Transport korxonasining marketing faoliyati samaradorligini baholashning yuqorida taklif etilgan baholash mexanizmi amaliyotga joriy etish imkoniyati yuqoriligi bilan ajralib turadi.

Transport xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi subyektlarning marketingni boshqarish tizimi samaradorligini baholashda tijorat samaradorligini aniqlashning aksariyat nazariyotchilar tomonidan qabul qilingan modellariga bir oz o'zgartirish kiritish orqali takomillashtirilgan va moslashtirilgan usullardan foydalanish mumkin. Samaradorlik sarflangan kapitalning naf keltirish orqali qoplanishini inobatga olar ekanmiz, bunda "Pulning vaqtinchalik qiymati" nazariyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Marketing faoliyatiga sarflanuvchi xarajatlar miqdorini boshlang'ich davr qiymatlariga keltirish bu usulning asosini tashkil qiladi.

Xarajat va natijalarni boshlang'ich davrga nisbatan keltirish ularning joriy qiymatini diskontlash koeffitsiyentiga ko'paytirish orqali amalga oshiriladi. Mazkur koeffitsient quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi:

$$\alpha_t = \frac{1}{(1 + E)^t}, \quad (1)$$

bunda: α_t - diskontlash koeffitsienti;

t - hisob-kitob qadamining raqami ($t=0, 1, 2, \dots, T$);

E - diskont me'yori.

1-jadval

Transport xizmatlari ko‘rsatuvchi korxonada tashkiliy tuzilmasining marketing konsepsiyasiga mos kelishini aniqlovchi me‘zonlar

Me‘zon	Me‘zonning ahamiyati, birlik ulushi	Me‘zonni baholash uchun ekspertlarga tavsiyalar
TXKK tashkiliy tuzilmasida boshliqning marketing bo‘yicha o‘rinbosari mavjudligi	0,30	Barcha me‘zonlarga ekspertlar 0 dan 10 gacha ball berishadi. Marketing bo‘yicha o‘rinbosar malakasining yuqoriligi yuqori ballga asos bo‘ladi. TXKKda mazkur lavozim bo‘lmasa me‘zon nolga teng bo‘ladi
Marketing bo‘limida funksiyalarni bajaruvchi bloklarning mavjudligi	0,25	Marketing bo‘limining asosiy funksiyalari ushbu paragrafda batafsil yoritilgan. Mazkur funksiyalar qanchalik sifatli bajarilsa, me‘zonning ahamiyati shunchalik yuqori bo‘ladi. TXKKda marketing bo‘limi bo‘lmasa me‘zon nolga tenglashadi
Aniq bozorlarda aniq xizmatlar bo‘yicha marketolog - marketing faoliyatini muvofiqlashtiruvchining mavjudligi	0,15	Ekspertlar tashkiliy tuzilmada marketologning aniq xizmat va bozorga biriktirilganligini, uning malakasi va ish samaradorligini o‘rganishlari lozim. Shu axborotlar tahlili natijasida 0 dan 10 gacha ball belgilanadi. TXKKda marketolog-muvofiqlashtiruvchi bo‘lmasa me‘zon nolga tenglashadi
Me‘yoriy-uslubiy hujjatlarda faoliyatning iste‘molchiga yo‘naltirilganligi to‘g‘risidagi talabning mavjudligi, ya‘ni korxonaning marketing bosh tamoyiliga amal qilish darajasi	0,10	Me‘yoriy-uslubiy hujjatlarda (korxonada qabul qilingan standartlar, uslublar, qoidalar, qo‘rsatmalar, tushuntirish xatlari va h.k.) faoliyatning iste‘molchiga yo‘naltirilganligi to‘g‘risidagi talablar bo‘lishi kerak. Transport tizimida talablar quyidagicha bo‘lishi mumkin: “avvalo, sifatni oshirib, so‘ng o‘z xarajatlaringizni kamaytirig”; “avvalo, iste‘molchining xarajatlarini kamaytirib, so‘ng o‘zingizniki haqida qayg‘uring”; “avvalo, iste‘molchining ehtiyojlarini qondir, so‘ng o‘zingni o‘yla”; “iste‘molchi doimo haq” va h.k. talablar qo‘yilmagan hollarda me‘zon nolga baholanadi
Marketing funksiyalari bo‘yicha me‘yoriy-uslubiy hujjatlarning mavjudligi	0,10	Yuqorida sanab o‘tilgan funksiyalar bo‘yicha me‘yoriy-uslubiy hujjatlar to‘liq va sifatli bo‘lsa ball yuqori bo‘ladi
Tuzilmalarni takomillashtirish tamoyillarini tahlil qilish va baholash	0,10	Tuzilmalarni takomillashtirish tamoyillariga amal qilishni baholash va tahlil etish qanchalik sifatli bo‘lsa ball yuqori beriladi
JAMI	1,00	0 dan 60 gacha

Transport xizmatlari ko'rsatuvchi korxonaning takomillashtirilgan marketing tizimiga sarflangan xarajatlari evaziga olishi mumkin bo'lgan daromadni diskontlash koeffitsiyentini qo'llagan holda qayta hisoblab, sof diskontlangan daromad sifatida aniqlash mantiqiy natijani olishga yordam beradi. Diskontlash meyori o'zgarmas bo'lgan hollarda sof diskontlangan daromad quyidagi tenglama yordamida aniqlanadi:

$$CDD = \sum_{t=0}^T (H_t - X_t) \frac{1}{(1+E)^t} = \sum_{t=0}^T \frac{C_t}{(1+E)^t} \quad (2)$$

bunda: H_t - hisob-kitobning t-nchi qadamida erishiladigan natijalar;

X_t - hisob-kitobning t-nchi qadamida amalga oshiriluvchi xarajatlar miqdori;

C_t - t-nchi qadamda erishiluvchi samara;

E - hisob-kitob ko'lami.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, SDD miqdori qanchalik katta bo'lsa, transport xizmatlari ko'rsatuvchi korxonaning marketing faoliyati samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. $SDD < 0$ bo'lganda, marketing bo'yicha tadbirlar samarasiz hisoblanadi.

Albatta, transport xizmatlari ko'rsatuvchi korxonaning marketing faoliyatini takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarini boshlashdan oldin, undan kutilayotgan daromad diskontlanmagan holda ham beriladi, chunki bu holatda mo'ljallanuvchi marketing tadbirlarining samarasi dastlabki baholanish jarayonida bo'ladi. Diskontlanmagan daromad miqdorini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$CD = \sum_{t=0}^T (H_t - X_t) \quad (3)$$

Marketing boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarning samaradorligini aniqlash jarayonida sof daromad doimo diskontlangan sof daromadga nisbatan katta bo'lishini yodda saqlash kerak.

Marketing boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha tadbirlarning sharofati bilan pul oqimlarining yillar bo'yicha ko'payishi quyidagi ifoda yordamida aniqlanishi mumkin:

$$ΠO_t = D_t^T + D_t^{6x} + T_t + A_t + K_t \quad (4)$$

bunda: D_t^T, D_t^{6x} - TXKKning marketing bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish natijasida t-nchi yilda mos ravishda tashishdan va boshqa turdagi xizmatlardan qo'shimcha oluvchi daromadi prognozi;

T_t - TXKKning marketing bilan bog'liq faoliyatida t-nchi yilda ishlatilgan asosiy ishlab chiqarish vositalarining tarkibdan chiqarilish qiymati, yoki ularning qoldiq qiymati;

A_t - marketing faoliyati bilan bog'liq asosiy vositalarning amortizatsiyasi;

K_t - t-nchi yilda marketing faoliyatini rivojlantirish uchun olinishi mo'ljallangan bank krediti miqdori.

$D_t^T, D_t^{\bar{x}}$ daromadlarining o'sishi transport xizmati ko'rsatuvchi subyektning tashish va boshqa turdagi xizmatlari hajmining oshishi prognoziga asosan qabul qilinadi [14].

Agar sof diskontlangan daromad eng katta qiymatga ega bo'lsa, marketing boshqaruv tizimini takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarning samaradorligi ijobiy hisoblanadi. Tizimdagi katta qiymatlar bo'yicha ko'rsatkichlarni taqqoslash murakkab muammolarni aniqlash va o'z vaqtida optimal yechim qabul qilish imkonini beradi [13].

Avtomobil transporti infratuzilmasidan foydalanish samaradorligini oshirish ustuvor muammolardan biri hisoblanib, bu avtomobil transporti tizimi faoliyati sifatiga bo'lgan talablarning o'sishini belgilab beradi.

Xulosa va takliflar. Muammoni majmuaviy yechish o'zaro bog'langan fanlararo yondashuv talab qilib, tijorat samaradorliga, ishonchlilik va havfsizlikning yuqori darajalari ta'minlanganda, avtomobil transportining o'z funksiyalarini bajarishga imkon beradigan qarorlar asosida uning faoliyati samaradorligini oshirishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv marketing qarorlarining innovatsion yo'nalishga ega ishlanmalar va avtomobil transporti ekspluatatsiyasi sohasidagi o'zgaruvchan talablarga egiluvchan ta'sir ko'rsata oladigan marketing boshqaruvi tizimlarini yaratish zaruriyatini belgilab beradi.

Kuchli raqobat sharoitida avtomobil transporti xizmatlari ko'rsatish sifati korxonaning tashqi muhit va ichki omillar ta'siri ostida transport xizmatlari ko'rsatish hajmini bozordagi talab darajasida qondira olishi va uning natijasida iqtisodiy samaraga erishishini anglatadi. Tashish hajmi esa, bevosita avtokorxonaning texnik-ekspluatatsion ko'rsatkichlariga bog'liqdir.

Ushbu ko'rsatkichlarning o'zgarishi korxonaga oid ichki omillarga bevosita bog'liq bo'lib, asosan ishlab chiqarishni tashkil etish, xodimlar va boshqaruv tizimi, moddiy-texnika ta'minoti, servis xizmati, transport vositalari parki tarkibi, tadbirkorlik qobiliyati, tashish texnologiyalari, mijozlar bilan o'zaro aloqa va hisob-kitoblarni yo'lga qo'yish darajasiga bog'liqdir.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Давнис В.В., Гинякова В.И. (2006) Современные методы анализа и прогнозирования в задачах обоснования маркетинговых решений//Маркетинг в России и за рубежом. Москва, №2
2. Вовок А.А. (2001) Оценка эффективности транспортного производства и резервов её роста. Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. Москва, С. 365
3. Фурсов В.А. (2011) Формирование и функционирование региональных рынков транспортных услуг: теория, методология, практика. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. Ставрополь, С. 45
4. Будрина Е.В. (2002) Методология и методы регулирования рынка на транспорте. Дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. Санкт-Петербург, С. 331
5. Мате Э., Таксьер Д. (1993) Материально-техническое обеспечение деятельности предприятия. Москва: Прогресс, С.160

6. Бекмурадов А.Ш. (1993) Эффективность маркетинга средств производства. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. Ташкент, С. 54
7. Солиев А. (2008) Маркетинг, бозоршунослик. Тошкент: Адолат, Б. 237
8. Салимов С.А. (2006) Основы маркетинга на автомобильном транспорте Узбекистана. Учебное пособие для бакалавров и магистров по специальности «Маркетинг». Ташкент: ТАЙИ, С. 170
9. Safarov N.CH. (2012) Xalqaro transport xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirishning ustuvor yo'nalishlari. I.f.n. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. Toshkent, B. 23
10. Фаттохов А.А. (2004) Стратегии маркетинга в оптовой торговле и пути повышения её эффективности. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н. Ташкент, С. 42
11. Улжабоев К.У. Транспортная стратегия Республики Узбекистан на период до 2030 года. Методологические принципы и подходы. Ташкент, 2014. - 43 с.
12. Peters T.J., Waterman R.N. (1982) In search of excellence: lessons from America's Best-Run Companies. New York: Harper and Row, P. 203
13. Page S.J. (2009) Transport and tourism. Global perspectives. 3 rd ed. London: Pearson education Ltd, P. 447 p.
14. Irisbekova M.N. (2017) Marketing tamoyillari asosida transport xizmatlari bozorini optimallashtirish. Dissertatsiya